

PIRAKANTA KO'CHATLARINI PARVARISH B'O'LIMIDA YOPIQ ILDIZ TIZIMIDA
YETISHTIRISH

Xalilova Kamola Abdulxodi Qizi

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7996964>

Annotatsiya. Pirakanta butasini substratlardan foydalanilgan xolda yopiq ildiz tizimida yetishtirish yuqori ahamiyatga ega hisoblanadi. Tadqiqot natijalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, Pirakantani yopiq ildiz tizimida o'stirishda idishdagi tuproq tarkibi va foydalanilgan ozuqaning ta'sir darajasi yaqqol sezildi. Tanlangan beshta variantlardagi ko'rsatgichlar nazoratga nisbatan Pirakantaning balandlik va diametri solishtirib ko'rildi. Bunda nazoratda oddiy tuproqdan va keying variantlari Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it, Kokos torfi, Biogumus (chuvalchangniki) xamda Qarag'ayning chirigan nina barglaridan va qo'shimcha sifatida AKS mineral o'g'itidan foydalanildi.

Kalit so'zlar: Pirakanta butasi, substratlar, biogumus, qum, tuproq, qarag'ay ninabarglari, kokos torfi, AKS mineral o'g'iti.

Yopiq ildiz tizimiga ega konteynerlarda ko'chatlarni ko'paytirish deyarli 100% omon qolish darajasi bilan ekish materialini olish imkonini beradi. Bunday material katta talabga ega, chunki deyarli har qanday o'lchamdagi va istalgan vaqtda daraxt va butalarni ekishga bo'lgan talab ko'p kuzatiladi. Bundan tashqari, konteynerlarda o'simliklar yetishtirishda, optimal substratlar va o'g'itlarni tanlash, o'simliklarning rivojlanishini nazorat qilish ancha osonlashdi.

Ma'lumki ko'chatlarni bahor yoki kuzda transplantatsiya qilish tavsiya etiladi, aks holda o'simliklar kasal bo'lib, ba'zi hollarda hatto nobud bo'ladi. Bu ayniqsa tinim davridan tashqari vaqtda va o'simliklar odatiy transplantatsiya paytida yuzaga keladigan ildiz tizimining zararlanishiga o'zlarida imunitet hosil qila olmasdan yuzaga keladi. Hattoki barcha transplantatsiya muddatlariga rioya qilganda ham zararsiz amalga oshirishni imkoni yo'qligi ayniqsa, katta o'simliklarni ko'chirib o'tkazishda bunday muammoga duch kelish ko'p kuzatiladi. Odatda, transplantatsiyadan so'ng, hatto sog'lom ekish materiali ham ma'lum bir muddat manzaraviylik xususiyatini yo'qotadi va turli kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashish imkoniyati ham kamayadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun yopiq ildiz tizimiga ega konteynerlarda o'simliklarni yetishtirish yaxshi natijalarni beradi.

Daraxt va butalarni konteynerda o'stirishda oz miqdorda tuproq bilan bog'liq ko'plab muammolarga duch kelish mumkin.

Tadqiqotimizda bu muammolarni yechimi sifatida birinchidan idishlardagi tuproqning tez qurib ketishini oldi olindi. Har doim vaqtida kuzatildi, tez-tez sug'orish amalga oshirildi, kichik idishlarga suv sepildi, katta konteynerlarda esa tomchilatib sug'orildi. Sug'orish tizimlaridan to'g'ri foydalanish bilan bir qatorda maxsus qurilma – "dozatron" ni o'rnatishda suvda eriydigan mineral o'g'itlardan foydalanilib, kutilgan natijalarga erishish imkon berdi. Ushbu qo'shimchalardan foydalanish o'simliklarning oziqlanish rejimini yuqori aniqlikda nazorat qilish imkonini berdi va o'z navbatida ekish materialining imkoniyatlarini to'liq ochib berdi.

Konteynerlardagi o'simliklarga tuproqdagi fuzariyoz (ildiz chirishi) bilan zararlanishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida konteynerlarda sifatli ekish materiallari yetishtirish uchun ortiqcha suvning chiqib ketishi yaxshi ta'minlangan drenajli konteynerlardan foydalanildi.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Konteyner ko'chat yetishtirishning eng katta tarkibiy qismi hisoblanadi. Drenajdan tashqari, ildizlarning chirishi xavfini kamaytirish uchun maxsus tuproq substratlari qo'llanildi.

Konteynerlarda butalarni o'stirishda duch keladigan yana bir muammo - yozda idishlarda substratning haddan tashqari qizib ketishi. Ushbu muammoni hal qilish uchun soylash texnologiyasidan foydalanildi. Ushbu texnologiyaga ko'ra, o'simliklarni yetishtirish uchun 2 ta idish ishlatildi, ulardan biri yerga ko'mildi, ikkinchisi esa asosiy ko'chat ekilgan devorlari orasida kichik bo'shliq bo'lishi uchun ichiga solingan shag'al kichik qatlam bilan qoplandi, birinchi idishning pastki qismiga xam shag'aldan solindi. Ushbu texnologiya bir vaqtning o'zida substratning haddan tashqari qizishi, tez qurib ketishi kabi muammolarni hal qilishga imkon beradi.

1-jadval.

Pirakanta ko'chatlarini parvarish bo'limida yetishtirish 2020 yil

№	Variantlar	O'rtacha ko'rsatkich, sm	Statistik ko'rsatkichlar			Nazoratga nisbatan, %	NSR 0.5
			S	V	p		
1.	Oddiy tuproq+AKS	13,88±0,24	1,2	8,7	1,7	100,0	0,12
2.	Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it+AKS	17,56±0,22	1,1	6,2	1,2	126,5	0,12
3.	Kokos torfi+AKS	37,60±0,51	2,5	6,7	1,3	270,9	0,20
4.	Biogumus (chualchangniki) +AKS	25,24±0,46	2,3	9,2	1,8	181,8	0,18
5.	Qarag'ayning chirigan nina barglari+AKS	22,64±0,24	1,2	5,2	1,0	163,1	0,12
Pirakanta ko'chatlarini parvarish bo'limida yetishtirish 2021 yil							
№	Variantlar	O'rtacha ko'rsatkich, sm	Statistik ko'rsatkichlar			Nazoratga nisbatan, %	NSR 0.5
			S	V	p		
1.	Oddiy tuproq+AKS	15,00±0,39	2,0	13,1	2,6	100,0	0,20
2.	Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it+AKS	18,96±0,22	1,1	5,8	1,2	126,4	0,16
3.	Kokos torfi+AKS	37,20±0,40	2,0	5,4	1,1	248,0	0,20
4.	Biogumus (chualchangniki) +AKS	26,76±0,28	1,4	5,3	1,1	178,4	0,17
5.	Qarag'ayning chirigan nina barglari+AKS	23,28±0,24	1,2	5,2	1,0	155,2	0,17
Pirakanta ko'chatlarini parvarish bo'limida yetishtirish 2022 yil							
№	Variantlar	O'rtacha ko'rsatkich, sm	Statistik ko'rsatkichlar			Nazoratga nisbatan, %	NSR 0.5
			S	V	p		
1.	Oddiy tuproq+AKS	15,00±0,16	0,8	5,4	1,1	100,0	0,08
2.	Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it+AKS	16,84±0,27	1,3	8,0	1,6	112,3	0,11
3.	Kokos torfi+AKS	35,72±0,55	2,7	7,6	1,5	238,1	0,21
4.	Biogumus (chualchangniki) +AKS	24,60±0,36	1,8	7,3	1,5	164,0	0,14
5.	Qarag'ayning chirigan nina barglari	22,72±0,23	1,1	5,0	1,0	151,5	0,10

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

2-jadval.

Pirakanta ko'chatlarini parvarish bo'limida yetishtirish 2020 yil

№	Variantlar	O'rtacha ko'rsatkich, mm	Statistik ko'rsatkichlar			Nazoratga nisbatan, %	NSR 0.5
			S	V	p		
1.	Oddiy tuproq+AKS	2,56±0,14	0,7	27,8	5,6	100,0	0,07
2.	Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it+AKS	4,80±0,16	0,8	17,0	3,4	187,5	0,08
3.	Kokos torfi+AKS	9,36±0,19	1,0	10,2	2,0	365,6	0,09
4.	Biogumus (chuvalchangniki) +AKS	6,72±0,20	1,0	15,2	3,0	262,5	0,09
5.	Qarag'ayning chirigan nina barglari+AKS	5,88±0,19	0,9	15,8	3,2	229,7	0,09

Pirakanta ko'chatlarini parvarish bo'limida yetishtirish 2021 yil

№	Variantlar	O'rtacha ko'rsatkich, mm	Statistik ko'rsatkichlar			Nazoratga nisbatan, %	NSR 0.5
			S	V	p		
1.	Oddiy tuproq+AKS	3,12±0,07	0,3	10,6	2,1	100,0	0,03
2.	Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it+AKS	4,60±0,10	0,5	10,9	2,2	147,4	0,04
3.	Kokos torfi+AKS	9,52±0,22	1,1	11,4	2,3	305,1	0,08
4.	Biogumus (chuvalchangniki) +AKS	7,08±0,15	0,8	10,7	2,1	226,9	0,06
5.	Qarag'ayning chirigan nina barglari+AKS	5,72±0,16	0,8	13,8	2,8	183,3	0,06

Pirakanta ko'chatlarini parvarish bo'limida yetishtirish 2022 yil

№	Variantlar	O'rtacha ko'rsatkich, mm	Statistik ko'rsatkichlar			Nazoratga nisbatan, %	NSR 0.5
			S	V	p		
1.	Oddiy tuproq+AKS	4,32±0,10	0,5	11,0	2,2	100,0	0,05
2.	Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it+AKS	4,36±0,10	0,5	11,2	2,2	100,9	0,05
3.	Kokos torfi+AKS	9,40±0,21	1,0	11,1	2,2	217,6	0,08
4.	Biogumus (chuvalchangniki) +AKS	7,32±0,14	0,7	9,4	1,9	169,4	0,06
5.	Qarag'ayning chirigan nina barglari+AKS	6,12±0,15	0,7	11,9	2,4	141,7	0,06

1-rasm. Pirakanta butasining parvarishlash bo'limida o'stirishda balandligi bo'yicha uch yillik o'sish ko'rsatkichlari

2-rasm. Pirakanta butasining parvarishlash bo'limida o'stirishda diametirining uch yillik o'sish ko'rsatkichlari

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, bir yillik pirakanta ko'chatlarini doimiy joyga ekishdan oldin yopiq iliz tizimida parvarishlash nazarda tutilgan bo'lib, bunda tadqiqot ishlari-GOST 28829—90 “Сажени декоративних деревьев и кустарников в контейнерах” asosida 3 ta takrorlanishda va 5 ta variantda amalga oshirildi.

Bunda birinchi variant Oddiy tuproq, ikkinchi variantda Tuproq+qum+chirigan organik o'g'it, uchunchi variantda Kokos torfi, to'rtinchi variantda Biogumus (chuvalchangniki) va beshinchi variantda Qarag'ayning chirigan nina barglaridan va qo'shimcha ozuqa sifatida barcha variantlarda teng nisbatda AKS mineral o'g'itidan foydalanildi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, uch yillik o'rtacha ma'lumotlar nazorat variantiga nisbatan 2-3 barobar yuqori ko'rsatgich Kokos torfi variantimizda kuzatildi. Biogumus (chuvalchangniki) va Qarag'ayning chirigan nina barglari bilan bajarilgan variantlarda 1,5 barobardan yuqori bo'ldi.

Tadqiqot davomida oddiy tuproqdan foydalanilgan variantdagi ko'rsatkichlar konteynerda o'simliklarni o'stirish uchun mos emasligi ma'lum bo'ldi, ular nisbatan tez siqilib,

ildiz chirishiga olib keldi va balandligi bo'yicha o'sishi o'rtacha 14.6 sm.ni, diametri esa 3.3 mm.ni tashkil etdi. Eng yuqori ko'rsatgich nazoratga nisbatan Kokos torfida kuzatildi bunga ko'ra balandligi 36.8 sm, diametri esa 9.4 mm.ni tashkil etdi.

Xulosa.

Konteynerlardagi butalarni issiqdan va sovuqdan zarar ko'rish xavfi yuqori shu sababli biz tavsiya etayotgan texnologiyadan foydalanish, bu muammoni hal qila oladi. Agar konteyner maydoni ushbu texnologiya uchun jihozlanmagan bo'lsa, sovuqdan himoya qilish uchun idishlarni shamol yo'nalishi bo'ylab 45 daraja burchak ostida bir-biriga iloji boricha yaqinroq va perimetri bo'ylab 2-3 ekstremal qatorga qo'yish kerak.

Vaqt o'tishi bilan, idishlardagi ildiz tizimi butun hajmini to'ldiradi va keyingi o'sishni davom ettirish uchun uni kattaroq idishga o'tkazish kerak. Bu yiliga bir martadan ko'p bo'lmasligi uchun o'simliklarning o'sishi kuchini hisobga olgan holda joy almashtirishni tanlash kerak. Masalan, Pirakanta butasini ko'chirish uchun 25 litrli idish mos keladi. Agar bir yil saqlash uchun bo'ladigan bo'lsa 7,5-12 litrli idishlarga ekish tavsiya etiladi. Pirakanta butasini katta idishlarga ekish tavsiya etilmaydi, chunki ular juda ko'p joy egallaydi va natijada maydon birligidan tushadigan mahsulot kamayadi, bu esa butaning tannarxini oshiradi.

REFERENCES

1. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научно-практическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
2. Бердиев Э., Эгамбердиев Ш. Бенжамин фикуси ва эластик фикус ўсимликларини вегетатив кўпайтириш //Журнал Агро Процессинг. – 2020. – Т. 2. – №. 4.
3. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
4. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
5. Норматов А. А., Эшанкулов Б. И., Холова Ш. А. Оценка результатов интродукции видов древесно-кустарниковых пород используемых в городе Учкудук //Труды по интродукции и акклиматизации растений. – 2021. – С. 185-189.
6. Тўхтаев Б. Ё. и др. Доривор ва озукабон ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. – 2015.
7. Холмуротов М. З., Бердиев Э. Т. Результаты семенного и вегетативного размножения калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //инновационные подходы в использовании агробιοразнообразия в устойчивом развитии сельского хозяйства. – 2019. – С. 132-137.
8. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02050.

9. Jurayev J.M., Xalilova K. A., Baratova M.B. Oq akatsiya (*Robinia pseudoacacea* L.) urug'larini unuvchanligini aniqlash //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 76-79.
10. Kazaz S., Kholmurotov M. Melezleme yoluyla gül islahi //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 268-275.